

**GESTÃO DE PROJETOS EM AMBIENTE REMOTO UMA ANÁLISE
QUALITATIVA SOBRE OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO E PRÁTICAS
COLABORATIVAS: UMA ABORDAGEM DE CASOS MÚLTIPLOS**

*PROJECT MANAGEMENT IN REMOTE ENVIRONMENTS: A QUALITATIVE
ANALYSIS OF COMMUNICATION CHALLENGES AND COLLABORATIVE
PRACTICES — A MULTIPLE-CASE STUDY APPROACH*

Ana Flávia de Almeida¹, Renata Oliveira Pires de Souza²

RESUMO

A gestão de projetos em ambientes remotos tem se tornado uma necessidade crescente devido à transformação digital e à globalização do trabalho. Este estudo analisa os desafios da comunicação nesses contextos e propõe soluções para otimizar o alinhamento entre equipes distribuídas geograficamente. A falta de interações presenciais, diferenças culturais e dificuldades no uso de ferramentas digitais são obstáculos comuns que podem comprometer o desempenho dos projetos. Com base em abordagens teóricas e estudos de caso, o artigo discute metodologias de gestão, como as tradicionais e ágeis, além de práticas recomendadas para superar barreiras comunicacionais. Conclui-se que o sucesso da gestão de projetos remotos depende não apenas de tecnologia, mas de uma cultura organizacional orientada à confiança, autonomia, comunicação eficaz e liderança humanizada.

Palavras-Chave: Comunicação; Trabalho Remoto; Gestão de Projetos; Metodologias.

ABSTRACT

Project management in remote environments has become an increasing necessity due to digital transformation and the globalization of work. This study analyzes the communication challenges in these contexts and proposes solutions to optimize alignment among geographically distributed teams. The lack of face-to-face interactions, cultural differences, and difficulties in using digital tools are common obstacles that can compromise project performance. Based on theoretical approaches and case studies, the article discusses management methodologies, such as traditional and agile frameworks, as well as recommended practices to overcome communication barriers. It concludes that the success of remote project management depends not only on technology but also on an organizational culture oriented toward trust, autonomy, effective communication, and human-centered leadership.

Keywords: Communication; Remote Work; Project Management; Methodologies.

¹ Discente em Gestão Empresarial da Fatec de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”. E-mail: anaalmeida487@gmail.com

² Mestre em administração – USP, Docente na Fatec “Ogari de Castro Pacheco”. E-mail: renata.souza31@fatec.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a gestão de projetos em ambientes remotos ganhou bastante atenção, impulsionada pelas mudanças nas formas de trabalho e pelo avanço das tecnologias de comunicação. Esse cenário trouxe novos desafios para a comunicação entre equipes que estão espalhadas em diferentes lugares, fazendo com que se tornasse essencial encontrar soluções eficazes para garantir o sucesso dos projetos.

Ramos (2023) destaca que o gerente de projetos exerce um papel essencial na construção de um ambiente de confiança em equipes remotas. Por meio da adoção de estratégias e práticas específicas, esse profissional pode fortalecer o senso de coesão e colaboração entre os membros da equipe, contribuindo para um ambiente de trabalho mais integrado e eficiente.

Pesquisas anteriores investigaram os desafios específicos da comunicação em projetos remotos. Um exemplo é o estudo de Nascimento (2022), que aborda como a comunicação inadequada em equipes distribuídas pode prejudicar o desempenho e o engajamento da equipe. Já Ferreira (2014) destaca a importância de fatores como confiança e diversidade cultural para que a comunicação funcione bem em equipes virtuais. Esses estudos reforçam a necessidade de metodologias e ferramentas específicas para superar as barreiras da comunicação digital e melhorar o alinhamento entre os membros da equipe.

Este estudo busca compreender como profissionais de gestão de projetos lidam com os desafios do trabalho remoto, destacando práticas eficazes de comunicação, liderança e organização do trabalho. A análise pretende oferecer contribuição para a compreensão dos principais fatores que impactam a comunicação, a colaboração e o engajamento em projetos conduzidos remotamente, a partir da experiência de profissionais atuantes na área.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e de caráter descritivo, conforme definido por Gil (2002), com o objetivo de compreender, a partir das experiências e percepções dos participantes, aspectos subjetivos relacionados ao tema investigado. Essa abordagem é apropriada quando se busca interpretar significados atribuídos pelos indivíduos em contextos

específicos, sem a pretensão de generalizar os resultados, mas sim de aprofundar o entendimento do fenômeno estudado.

A pesquisa foi estruturada como um estudo de caso múltiplo, envolvendo dois contextos organizacionais distintos — duas empresas do setor de tecnologia da informação e desenvolvimento de software.

A amostra da pesquisa foi composta por cinco profissionais que atuam na área de gerenciamento de projetos, pertencentes a duas empresas do setor de tecnologia da informação. A primeira empresa opera no modelo de software como serviço (SaaS) e adota uma estrutura organizacional 100% home office. A segunda empresa atua com desenvolvimento sob demanda e consultoria em ERPs, adotando um regime de trabalho híbrido parcial, em que os desenvolvedores operam integralmente em home office, enquanto os gestores e diretores mantêm uma rotina presencial parcial.

Os entrevistados ocupam cargos estratégicos ligados à área de projetos, incluindo posições como Gerente de Projetos, Analista de Projetos, Coordenador de Projetos, todos com experiência no setor. O tempo médio de atuação profissional entre os participantes é de 8,2 anos, com uma variação que vai de 1 a 21 anos de experiência em gestão de projetos, desenvolvimento de software ou consultoria tecnológica. Os participantes selecionados atuam diretamente na área de gestão de projetos e possuem experiência prática no tema abordado, o que garante a relevância e a consistência das informações obtidas.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário validado retirado da tese *Communication Management within Virtual Teams in Global Projects* desenvolvida em 2014 na Dublin Business School em conjunto com a Liverpool John Moores University por Aneta Bilczynska. O questionário foi adaptado e aplicado online via Google Forms, permitindo aos respondentes expressarem livremente suas opiniões e experiências. Abaixo segue listagem das perguntas apresentadas a todos os participantes:

1. Há quanto tempo você atua como gerente de projetos?
2. Há quanto tempo você trabalha com equipes virtuais?
3. Qual é a sua formação educacional?
4. Você poderia, por favor, me contar brevemente sobre sua experiência em gestão de projetos?

5. Você poderia me contar algo sobre seu projeto atual e sua estrutura?
6. Onde estão localizados os membros da equipe do seu projeto?
7. Descreva os principais desafios (se houver) que você enfrentou ao gerenciar a comunicação dentro de equipes virtuais em projetos remotos. Por favor, forneça uma justificativa para sua resposta.
8. Você tem alguma preocupação quando se trata de comunicação com equipes virtuais?
9. Em média, com que frequência você se comunica presencialmente com os membros da sua equipe virtual?
10. Quais ferramentas de comunicação você utiliza para se comunicar com sua equipe virtual?
11. Na sua opinião, quais ferramentas de comunicação são as mais úteis?
12. Que tipo de diretrizes (regras) de comunicação existem dentro da equipe?
13. Você utiliza um plano de gerenciamento da comunicação? (reuniões presenciais periódicas; *daily meeting*; reuniões pontuais; entre outros). E, se sim, o que ele inclui?
14. Quais são os desafios de usar tecnologia para se comunicar com a equipe (se houver)?
15. Como as diferenças culturais e de idioma são abordadas dentro da sua equipe?
16. Como você distribui informações para sua equipe?
17. Quais estratégias você utiliza para garantir que a comunicação dentro da equipe virtual seja eficaz? Você pode descrevê-las?
18. Na sua opinião, quais ferramentas e estratégias são importantes para uma comunicação eficaz em equipes virtuais?
19. Há algo mais que você gostaria de acrescentar que seja um desafio na gestão de projetos virtuais? Fique a vontade para compartilhar.

Foram obtidas cinco respostas completas, o que, embora represente uma amostra reduzida, é adequado à natureza qualitativa do estudo, conforme Rosa e Arnoldi (2007) na abordagem qualitativa, o foco não está na quantidade de participantes, mas sim na profundidade e no significado das informações fornecidas pelos sujeitos, considerando a relevância dessas contribuições para os objetivos da pesquisa.

A amostra é intencional e não probabilística, composta por indivíduos selecionados com base em sua expertise na área de gerenciamento de projetos, Fontanella, Ricas e Turato (2008)

afirmam que em pesquisas qualitativas, o uso de amostras não probabilísticas é amplamente aceito por diversos estudiosos, especialmente quando os objetivos da investigação priorizam a profundidade da análise sobre a generalização estatística. A escolha de participantes com atributos específicos pode ser mais representativa do contexto estudado do que uma amostra aleatória, especialmente em temas psicossociais. Nessa perspectiva, a adequação da amostra ao objeto de estudo e a congruência entre os paradigmas teóricos e os métodos aplicados são elementos fundamentais para garantir a qualidade da pesquisa.

Para a análise dos dados, adotou-se a análise de conteúdo temática, essa técnica permite identificar, categorizar e interpretar temas recorrentes nos discursos dos participantes, revelando padrões de sentido e estruturas de significado que emergem das respostas. Conforme Chizzotti (2013) apud Silva e Hernández (2020), a análise de conteúdo utiliza, principalmente, a categorização e a análise temática como estratégias para examinar os dados. Essa abordagem busca decompor os temas presentes em um texto e organizá-los em categorias definidas, permitindo tanto a quantificação das unidades de análise quanto a realização de inferências, visíveis ou não. A categorização, nesse contexto, possibilita identificar significados, frequências e padrões, sendo um processo que também envolve criatividade e sensibilidade do pesquisador

A análise foi conduzida em três etapas:

Pré-análise: leitura flutuante de todas as respostas, visando familiarização com o conteúdo e identificação preliminar de unidades de sentido;

Exploração do material: codificação e agrupamento das respostas em categorias temáticas emergentes, com base na recorrência de ideias, expressões e conceitos-chave;

Tratamento dos resultados e interpretação: análise das categorias identificadas, relacionadas aos objetivos da pesquisa permitindo a construção de inferências analíticas e reflexões críticas sobre o objeto de estudo.

As respostas foram analisadas de forma anônima, garantindo o sigilo e a ética na condução da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Pré-Análise realizou-se a leitura das respostas e com base nisto definiu-se os temas mais recorrentes nas respostas dos participantes (mesmo que com palavras diferentes), abaixo segue uma tabela que apresenta estes temas:

Tabela 01 - Temas Preliminares Identificados na Pré-Análise

Nº	Tema Preliminar	Indícios nas Respostas
1	Comunicação remota e colaboração	Uso de ferramentas como Teams, dificuldade de alinhamento
2	Autonomia e confiança na equipe	Falas sobre autogestão, responsabilidade individual
3	Gestão de tempo e produtividade	Menções ao foco, flexibilidade de horário, controle de entregas
4	Desafios da liderança remota	Comentários sobre liderança à distância e motivação
5	Cultura organizacional e adaptação	Dificuldade ou facilidade de adaptação ao home office
6	Benefícios percebidos do trabalho remoto	Economia de tempo, conforto, maior concentração
7	Desvantagens percebidas	Isolamento, comunicação truncada, dificuldade de controle

Fonte: Desenvolvido pelas autoras

Na segunda etapa da análise de conteúdo, denominada exploração do material, foi realizado o processo de codificação e categorização temática das respostas obtidas no questionário aplicado.

No início, cada resposta foi lida de forma detalhada, e seus trechos foram destacados e associados a palavras-chave e expressões significativas, que refletiam as percepções e experiências dos participantes sobre a gestão de projetos em ambientes remotos. Esses trechos foram agrupados por similaridade semântica, recorrência e coerência interna, ou seja, as falas agrupadas dentro de uma categoria tinham que refletir uma mesma dimensão temática, gerando códigos semânticos. Campos (2004) afirma que a categorização, no contexto da análise de conteúdo, não segue fórmulas fixas ou etapas rígidas. O processo depende fortemente da competência e da sensibilidade do pesquisador, que constrói seus próprios critérios com base em sua formação teórica, experiência e intuição, de forma a atribuir significado coerente aos dados analisados

A partir desses códigos, foram constituídas categorias temáticas, que representam conjuntos de significados que se repetem nas falas dos participantes, ainda que com diferentes formulações. Essas categorias foram validadas por sua frequência, relevância e coerência com

os objetivos da pesquisa. O processo buscou manter o equilíbrio entre a fidelidade às falas dos participantes e a interpretação crítica do conteúdo.

Criou-se uma tabela apresentando as sete categorias definidas.

Tabela 02 - Categorias Temáticas Identificadas na Análise de Conteúdo

01 - Comunicação e Colaboração Remota	
Sentido	Como os times se comunicam e colaboram em ambientes virtuais.
Códigos/Palavras-Chave	Teams, WhatsApp, reuniões online, dificuldade de alinhamento, canais assíncronos.
Exemplo	“A comunicação é mais difícil no remoto, mas ferramentas como o Teams ajudam.”
02 - Autonomia e Responsabilidade	
Sentido	Capacidade de trabalhar de forma independente com foco em resultados.
Códigos/Palavras-Chave	Autogestão, responsabilidade individual, metas claras
Exemplo	“No remoto, cada um precisa assumir seu papel e se organizar.”
03 - Produtividade e Gestão do Tempo	
Sentido	Percepções sobre foco, rendimento, ritmo de trabalho.
Códigos/Palavras-Chave	concentração, interrupções, horário flexível, entrega no prazo.
Exemplo	“Trabalho mais focado em casa, mas é preciso disciplina.”
04 - Desafios da Liderança à Distância	
Sentido	Dificuldades e estratégias para liderar remotamente.
Códigos/Palavras-Chave	Engajamento, motivação da equipe, controle, proximidade.
Exemplo	“É mais difícil acompanhar o time, tem que confiar mais e dar feedbacks constantes.”
05 - Cultura Organizacional e Adaptação	
Sentido	Como a cultura da empresa facilita ou dificulta a transição para o remoto.
Códigos/Palavras-Chave	Resistência, abertura, políticas de trabalho remoto.
Exemplo	“A empresa já tinha uma mentalidade digital, o que ajudou bastante.”
06 - Benefícios do Trabalho Remoto	
Sentido	Vantagens percebidas no modelo remoto.
Códigos/Palavras-Chave	Economia de tempo, conforto, bem-estar, flexibilidade.
Exemplo	“Ganhei qualidade de vida sem deslocamentos.”
07 - Limitações e Impactos Negativos	
Sentido	Aspectos negativos relatados sobre o trabalho remoto.
Códigos/Palavras-Chave	Isolamento, perda de interação, dificuldade de desligar.
Exemplo	“Sinto falta da troca informal que o presencial oferece.”

Fonte: Desenvolvido pelas autoras

Por fim, o tratamento dos resultados e Interpretação se deu a partir das categorias temáticas previamente definidas, buscou-se compreender os significados atribuídos pelos participantes às suas experiências com a gestão de projetos em ambientes remotos. A análise interpretativa permitiu a identificação de padrões, convergências e contrastes nas percepções, contribuindo para uma reflexão crítica sobre os desafios, benefícios e implicações da prática

em contextos de trabalho virtual. Minayo (2012) propõe um conjunto de princípios fundamentais para orientar a compreensão da análise qualitativa, destacando que sua base está em substantivos como experiência, vivência, senso comum e ação, os quais se articulam por meio de verbos como compreender, interpretar e dialetizar, constituindo os alicerces metodológicos desse tipo de investigação.

Categoria 01- Comunicação e Colaboração Remota, Ferreira (2014) afirma que as equipes virtuais precisam definir previamente regras claras sobre os processos de trabalho e os padrões de comunicação adotados. Além disso, é fundamental que haja acordos bem estabelecidos quanto às responsabilidades individuais, pois esses elementos são determinantes para a eficiência e eficácia do trabalho colaborativo em ambientes remotos.

Categoria 02 - Autonomia e Responsabilidade é vista por Garcia (2024) que quanto mais nos prepararmos agora, em termos de disciplina, responsabilidade, planejamento etc., melhor lidaremos com as mudanças do futuro próximo e que é perfeitamente possível adaptar e organizar nosso trabalho em home office ou remoto de modo a obter o melhor aproveitamento para o que desejamos como qualidade de vida e, portanto, uma melhor produtividade também no trabalho.

Categoria 03 - Produtividade e Gestão do Tempo emergiu nas entrevistas, refletindo uma preocupação constante dos participantes com o rendimento no ambiente remoto. Como aponta Garcia (2024), o autoconhecimento e a capacidade de organizar o próprio tempo são habilidades-chave para manter o desempenho em home office, sendo necessário adaptar rotinas e reconhecer os momentos de maior foco e concentração. Os gerentes de projetos lidam com o desafio de manter o foco, organizar entregas e garantir o desempenho da equipe à distância. Nascimento (2022) destaca que, em ambientes de trabalho remoto, a produtividade está fortemente relacionada à capacidade do gerente de projetos em desenvolver habilidades interpessoais, gerir equipes com eficácia e aplicar feedbacks de maneira estratégica.

Categoria 04 - Desafios da Liderança à Distância, de acordo com Zuofa (2021) as equipes virtuais possuem dificuldades adicionais que incluem questões de comunicação, coesão de equipe, motivação e confiança. Esses desafios, em grande parte, são intensificados pela dispersão geográfica, o uso extensivo de tecnologia e a diversidade cultural presente nas equipes remotas. Swart et al (2022) afirma que a confiança é um aspecto central nas equipes

virtuais, mas seu desenvolvimento é mais complexo devido à falta de interações presenciais e comunicação não verbal. É necessário promover uma comunicação aberta, clareza nos objetivos e cooperação entre os membros da equipe.

Categoria 05 - Cultura Organizacional e Adaptação, segundo o PMBOK (2017), os fatores ambientais da empresa são condições que escapam ao controle direto da equipe do projeto, mas que influenciam significativamente sua condução. Esses fatores incluem aspectos como a cultura, os valores, a estrutura de governança, o estilo de liderança e as normas organizacionais, os quais podem impactar positiva ou negativamente a eficácia da gestão e os resultados do projeto.

Categoria 06 - Benefícios do Trabalho Remoto, reflete percepções positivas recorrentes nas entrevistas, como autonomia, conforto, economia de tempo e bem-estar. Como destaca Garcia (2024), ao organizar adequadamente o trabalho remoto, é possível alcançar não apenas produtividade, mas também maior qualidade de vida para o profissional.

Categoria 07 - Limitações e Impactos Negativos, Lemos (2022) em sua monografia reforça que o trabalho remoto apresenta efeitos negativos importantes que impactam a saúde física e mental dos colaboradores, comprometendo sua qualidade de vida e bem-estar. Entre os principais desafios estão o isolamento social, a invasão do espaço domiciliar pelas demandas profissionais e a ausência de uma separação clara entre vida pessoal e laboral. Além disso, a falta de monitoramento ergonômico e de ações institucionais voltadas à saúde do trabalhador agrava os riscos associados a esse modelo de trabalho. Cada umas das categorias foram interpretadas, a tabela abaixo apresenta estas interpretações:

Tabela 03 - Interpretação das Categorias Temáticas Identificadas

Categoria	Interpretação
01 - Comunicação e Colaboração Remota	A comunicação em ambientes remotos é percebida como mais desafiadora, embora os participantes reconheçam o papel fundamental das ferramentas digitais (como Microsoft Teams). A ausência do contato presencial exige maior clareza, frequência e intencionalidade na comunicação.
02 - Autonomia e Responsabilidade	Os participantes destacam que o trabalho remoto reforça a importância da autogestão, da clareza de responsabilidades e da maturidade profissional. A confiança substitui o controle visual tradicional do modelo presencial.
03 - Produtividade e Gestão do Tempo	A produtividade é vista de forma ambígua: há ganhos de foco e flexibilidade, mas também desafios com distrações domésticas e disciplina. A gestão do tempo torna-se uma competência essencial para manter a performance.
04 - Desafios da Liderança à Distância	A liderança remota exige novas competências relacionais, como empatia, escuta ativa e clareza nos direcionamentos. Os líderes precisam adaptar-se para manter o engajamento da equipe à distância, muitas vezes sem ferramentas formais de controle.
05 - Cultura Organizacional e Adaptação	A cultura das empresas influencia diretamente na adaptação ao remoto. Ambientes com cultura mais digital, flexível e orientada por resultados enfrentam menos barreiras na transição.
06 - Benefícios do Trabalho Remoto	Os entrevistados mencionam melhorias como qualidade de vida, autonomia, e economia de tempo, que impactam positivamente a motivação e, por consequência, a performance.
07 - Limitações e Impactos Negativos	Apesar dos benefícios, os desafios emocionais (ex: isolamento, dificuldade de desconexão do trabalho) também aparecem. Esses aspectos sugerem a necessidade de suporte emocional e ações de gestão de pessoas voltadas à saúde mental.

Fonte: Desenvolvido pelas autoras

A análise mostra que o trabalho remoto em gestão de projetos envolve dimensões técnicas, humanas e culturais. A adoção de boas práticas de comunicação, liderança adaptada e suporte tecnológico são essenciais para superar os desafios e potencializar os benefícios. Essas evidências podem fundamentar recomendações para empresas de TI, tanto para fortalecer práticas ágeis como para melhorar a experiência dos profissionais em ambientes remotos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise qualitativa das respostas obtidas por meio do questionário aplicado a cinco gestores de projetos de duas empresas de tecnologia da informação, foram identificadas sete categorias temáticas centrais que evidenciam as principais percepções sobre a gestão de projetos em ambientes remotos. Os resultados refletem tanto os desafios quanto os benefícios percebidos no contexto do trabalho remoto, levando a interpretações relevantes sobre o impacto dessa modalidade na prática de gestão de projetos.

A comunicação e colaboração remota se destacou como um dos pontos críticos. Os participantes relataram dificuldades na manutenção da fluidez comunicacional, sobretudo na ausência de interações informais e dificuldades de comunicação assíncrona e ruídos de entendimento entre áreas. Ainda assim, reconheceram o papel fundamental das ferramentas digitais, como Microsoft Teams, para viabilizar o trabalho em equipe.

Outro aspecto central foi a necessidade de autonomia e responsabilidade individual. A gestão remota exige uma postura mais proativa dos colaboradores, o que foi identificado como um fator positivo para o desempenho, desde que exista clareza de objetivos. A produtividade e a gestão do tempo também foram amplamente discutidas. Embora os entrevistados apontem ganhos de foco e economia de tempo, foi unânime a percepção de que a produtividade depende da disciplina e da capacidade de gerenciar interrupções no ambiente doméstico.

No caso da liderança remota, surgiram reflexões sobre a necessidade de desenvolver novas competências interpessoais, como empatia, escuta ativa e capacidade de inspirar a equipe à distância pois, é mencionado que “líderes ausentes” no home office afetam diretamente o sucesso dos projetos. A gestão centrada no controle dá lugar a um modelo de liderança baseado na confiança e no engajamento.

Entre os benefícios percebidos, destacam-se a flexibilidade de horários, o aumento da autonomia e responsabilidade individual, a eliminação do tempo de deslocamento e a melhoria na qualidade de vida. Os entrevistados relataram também maior capacidade de concentração e foco, especialmente quando há disciplina e estrutura de trabalho adequadas. Tais vantagens reforçam a ideia de que o home office, quando bem implementado, pode contribuir positivamente para a produtividade e o bem-estar dos colaboradores.

Por outro lado, a pesquisa evidenciou importantes limitações e impactos negativos. Os participantes mencionaram o isolamento social, a dificuldade de comunicação espontânea, a redução do senso de pertencimento e os desafios para manter o engajamento e a motivação da equipe em contextos de liderança à distância. Além disso, foram observadas dificuldades relacionadas à separação entre vida pessoal e profissional, bem como à falta de ações institucionais para garantir suporte emocional e estrutural aos colaboradores. Quanto ao objetivo principal da pesquisa a análise mostra que a comunicação é um dos maiores desafios na gestão de projetos remotos. A falta de conversas informais e encontros presenciais dificulta o alinhamento entre os times, mesmo com o uso de ferramentas digitais. Para que a colaboração funcione à distância, é preciso tornar a comunicação mais clara, frequente e acolhedora, criando espaços que favoreçam tanto o trabalho em equipe quanto a troca humana do dia a dia, o sucesso dessa modalidade depende não apenas de tecnologia, mas de uma cultura organizacional orientada à confiança, autonomia, comunicação eficaz e liderança humanizada.

Dado o caráter qualitativo da pesquisa, os resultados são limitados ao contexto estudado e não possuem caráter generalizável. No entanto, oferecem insights relevantes e aplicáveis a contextos semelhantes, além de contribuir para o aprofundamento da discussão acadêmica sobre a prática da gestão de projetos em ambientes tecnológicos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CAMPOS, Claudinei José Gomes. MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde, Rev Bras Enferm, Brasília (DF) 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/wBbjs9fZBDrM3c3x4bDd3rc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11/05/2025

FERREIRA, André Machado Dias. Fatores críticos de sucesso na gestão de projetos com equipes virtuais: uma visão global. 2014.

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 17-27, jan. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Zbfsr8DcW5YNWVkyMvByhrN/?lang=pt>. Acesso em: 11/05/2025.

GARCIA, Luciana. *Home office: um guia para organizar sua vida profissional e pessoal*. 1. ed. Editora Senac São Paulo, 2024.

GIL Antonio Carlos. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

GUEDES William. A TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO E A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. XII Enancib: Encontro nacional de pesquisa em comunicação. 2011. Disponível em: <https://cip.brapci.inf.br/download/178153#:~:text=A%20Teoria%20da%20Matem%C3%A1tica%20da,este%20limite%20pode%20ser%20calculado>. Acesso em: 11/05/2025

LE MOS, Letícia Oliveira. *As características do trabalho remoto e os indicadores de qualidade de vida no trabalho: estudo em uma escola privada no município de Parnamirim-RN*. 2022. 112f. Monografia (Graduação em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/11921a36-dbf1-4c70-98b3-1f69df414ebf> Acesso em: 19/05/2025

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade*. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 3, p. 621-626, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/39YW8sMQhNzG5NmpGBtNMf/?utm_source. Acesso em: 11/05/2025.

NASCIMENTO, Mariana Esteves. *Os Efeitos Da Comunicação Na Gestão De Equipes Multilocalizadas De Projetos*. 2022

PINHEIRO, Tatiana. *Mikhail Bakhtin, o filósofo do diálogo*. Nova Escola. 2009 Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1621/mikhail-bakhtin-o-filosofo-do-dialogo>. Acesso em: 11/05/2025.

PMI – Project Management Institute. *Um guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)*. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017

RAMOS, Paulo Jorge. *Desafios e estratégias de comunicação em equipas de projeto remotas*. 2023. Dissertação (Mestrado em Gestão de Projetos) – Universidade Europeia, Lisboa, 2023. Disponível em: <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/28967>. Acesso em: 19/05/2025

ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo do Couto; ARNOLDI, Marlene Aparecida Gonzalez Colombo. *A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para validação dos resultados*. 1. ed. São Paulo: Autêntica, 2007.

SILVA, Danielle Costa da; HERNÁNDEZ, Lorena Granja. Aplicação metodológica da análise de conteúdo em pesquisas de análise de política externa. *Revista Brasileira de Ciência Política*, Brasília, n. 33, e218584, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/JNzjBsLYDwWxLZptzsvRPr/?lang=pt>. Acesso em: 11/05/2025.

SWART, Kurt et al. Challenges and critical success factors of digital communication, collaboration and knowledge sharing in project management virtual teams: a review. *International Journal of Information Systems and Project Management*, Vol. 10, No.4, 2022, 59-75

ZUOFA, Tarsila et al. Investigating Barriers to Project Delivery using Virtual Teams. 2021. Disponível em: www.sciencedirect.com. Acesso em: 15/05/2025